

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ К-ПОР:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ВЛИЯНИЯ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ**

Байдарова Сабина Бахтияровна

*Студент, совместной образовательной программы Ташкентского
Государственного Экономического Университета и Уральского
Государственного Экономического Университета*

e-mail: sbaydarova@gmail.com

+998999018977

Мансурова Мадинабону Нодир кизи

*Студент, Ташкентского Государственного Экономического
Университета*

E-mail: mansurovamarinabonu27@gmail.com

+998977802110

Абдуллаева Ирода Махмуджановна

Научный руководитель

к.э.н., и.о. профессора кафедры

“Финансы и цифровая экономика”

e-mail: i.abdullayeva74@gmail.com

+998983032036

Аннотация: Данная статья представляет собой комплексный междисциплинарный анализ феномена К-пор, изначально возникшего как музыкальная субкультура, но впоследствии трансформировавшегося в значимую силу в глобальной экономике, представляющую собой сложную социально-экономическую систему. С экономической точки зрения, работа исследует структуру К-пор индустрии, источники ее доходов, вклад в экономику Южной Кореи и формирование новых глобальных рынков. Психологическая перспектива фокусируется на механизмах формирования парасоциальных отношений, идентификации и самовыражения фанатов, а также на воздействии музыки, эстетики и маркетинговых стратегий на потребительское поведение фандомов, подчеркивая глубинные психологические корни его привлекательности как для представителей субкультуры, так и для более широкой аудитории. Социологический аспект исследования посвящен роли фандомов, которые, сохраняя характерные черты субкультурных сообществ, одновременно выступают мощными социальными институтами глобального масштаба. Такой подход демонстрирует, что глобальный успех К-пор

обусловлен сложным взаимодействием экономических, социальных и психологических факторов, наряду с музыкальной составляющей, что отражает эволюцию от локальной субкультуры к глобальной культурной форме.

Ключевые слова: корейская культура, музыкальная индустрия, глобальная экономика, социально-экономическая система, брендинг, субкультура, консьюмеризм, социальные сети, глобализация, культурный обмен, маркетинговые стратегии, фан-культура, социальные механизмы, психология потребления, вирусный маркетинг.

Annotatsiya: Ushbu maqola K-pop fenomenining keng qamrovli, ko'p tarmoqli tahlilini taqdim etadi, uning musiqiy submadaniyatdan global iqtisodiyotdagi muhim kuchga aylanishini, murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizimni ifodalashini kuzatib boradi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, K-pop sanoatining tuzilishini, daromad manbalarini, Janubiy Koreya iqtisodiyotiga qo'shgan hissasini va yangi global bozorlarning shakllanishini o'rganadi. Psixologik nuqtai nazar muxlislar orasida parasotsial munosabatlarning shakllanishi, shaxsni shakllantirish va o'zini ifoda etish mexanizmlariga, shuningdek, musiqa, estetika va marketing strategiyalarining fandomlarning xatti-harakatlariga ta'sirini o'rganadi, uning submadaniyat vakillari va kengroq auditoriya uchun jozibadorligining chuqur psixologik ildizlarini tadqiq etadi. Sotsiologik jihatdan, tadqiqot submadaniyat jamoalarining xarakterli xususiyatlarini saqlab qolgan holda, global miqyosda kuchli ijtimoiy institutlar sifatida ham faoliyat yuritadigan fandomlarning rolini o'rganadi. Ushbu yondashuv K-popning global muvaffaqiyati iqtisodiy, ijtimoiy va psixologik omillar, shuningdek uning musiqiy tarkibiy qismlarining murakkab o'zaro ta'siri natijasida yuzaga kelganligini, uning lokal submadaniyatdan global madaniy shaklga evolyutsiyasini aks ettirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Koreya madaniyati, musiqa sanoati, global iqtisodiyot, ijtimoiy-iqtisodiy tizim, brending, submadaniyat, konsyumerizm, ijtimoiy media, globallashuv, madaniy almashinuv, marketing strategiyalari, fan madaniyati, ijtimoiy mexanizmlar, iste'molchi psixologiyasi, virusli marketing.

Abstract: This article offers a comprehensive, interdisciplinary analysis of the K-pop phenomenon, tracing its evolution from a musical subculture to a significant force in the global economy, representing a complex socio-economic system. From an economic perspective, the study examines the structure of the K-pop industry, its revenue streams, contribution to the South Korean economy, and the creation of new global markets. The psychological perspective focuses on the formation of parasocial relationships, identity formation, and self-expression among fans, as well as the impact of music, aesthetics, and marketing strategies on fandom consumer behavior,

highlighting the deep psychological roots of its appeal to both subculture members and wider audiences. Sociologically, the research explores the role of fandoms, which, while retaining characteristics of subcultural communities, also function as powerful social institutions on a global scale. This approach demonstrates that the global success of K-pop stems from a complex interplay of economic, social, and psychological factors, alongside its musical components, reflecting its evolution from a local subculture to a global cultural form.

Keywords: Korean culture, music industry, global economy, socio-economic system, branding, subculture, consumerism, social media, globalization, cultural exchange, marketing strategies, fan culture, social mechanisms, consumer psychology, viral marketing.

Республика Корея — одна из самых развитых стран мира с богатой историей и мощной экономической политикой, которая принесла стране значительные доходы и позволила занять лидирующие позиции по объёму ВВП (номинал) среди мировых экономических гигантов.[8] Согласно данным Международного

валютного фонда и Всемирного банка за 2024 год, Южная Корея занимает 14-е место по ВВП среди 212 стран мира.[8]

Одной из ключевых причин такого успеха стал приход к власти в 2013 году нового президента — Пак Кын Хе. До этого момента Южная Корея уже входила в число индустриально развитых стран, поскольку ее экономическая политика была ориентирована на поддержку крупных национальных корпораций, известных как чеболи. Однако ещё в 1970-х годах инновации рассматривались как основной стимул для развития страны. Одним из ключевых решений президента Пак Кын Хе стало создание Министерства науки, информационно-коммуникационных технологий и планирования будущего (Ministry of Science, ICT and Future Planning, далее – MSIP).[7] Уже в июне 2013 года это министерство разработало план по реализации концепции «креативной экономики». Главной задачей этой стратегии было формирование общества с

творческим мышлением, что стало толчком для популяризации современной южнокорейской культуры по всему миру и способствовало возникновению такого явления, как жанр К-поп. До глобализации структура К-поп индустрии была ориентирована преимущественно на внутренний рынок Южной Кореи. Артисты проходили строгий отбор и длительное обучение (система трейни), которое включало вокальную, танцевальную и языковую подготовку. В то время в качестве трейни чаще всего выбирали коренных корейцев. К-поп развивался в определённых рамках, а экспорт культуры ограничивался соседними странами, такими как Япония, Китай и государства Юго-Восточной Азии. Однако после глобализации субкультура К-поп стала активно продвигаться на международные рынки, включая США, Европу, Латинскую Америку и другие регионы. Компании начали диверсифицировать жанры и стили, адаптируя тексты песен и устраняя языковой барьер.

Развитие информационных технологий и глобализация доступа к социальным сетям способствовали тому, что К-поп стал нечто больше, чем просто субкультура, и превратился в гиганта музыкальной индустрии. Появление таких платформ, как YouTube, Spotify, Apple Music, Instagram и других, позволило К-поп артистам продвигать свою музыку и клипы по всему миру. Основной стратегией К-поп стало создание чувства близости и лояльности у фанатов. Для этого были разработаны специальные платформы, такие как Weverse и V Live, где артисты проводят прямые эфиры, создают вирусный контент и взаимодействуют с поклонниками в рамках мировых трендов.

Во время пандемии COVID-19 многие сферы экономики пострадали, однако К-поп индустрия не остановила свое развитие. Напротив, спрос на онлайн-контент по всему миру значительно вырос, что позволило К-поп оставаться на пике популярности. К-поп индустрия приносит доходы не только Южной Корее, но и за её пределами. Одним из ключевых факторов стало развитие электронной коммерции и мерчендайзинга. Обеспечение доступности мерча и альбомов К-поп артистов за пределами Южной Кореи было сложной задачей, но компании нашли решение. Они начали создавать официальные интернет-магазины для продажи альбомов, мерча, билетов на концерты и фан-встречи. Это позволило фанатам по всему миру приобретать оригинальную продукцию. Кроме того, коллаборации К-поп артистов с международными брендами, такими как Starbucks, Samsung, Chanel, Hyundai, Gentle Monster, Celine и другими, не только увеличили продажи товаров этих брендов, но и укрепили их позиции на мировом рынке. К примеру рассмотрим акции компании Hyundai изменение за последние 5 лет. [6]

С развитием цифровых технологий социальные факторы, включая доступность контента и характер взаимодействия между исполнителями и фандами, параллельно с психологическими факторами, такими как чувство принадлежности и идентичности, а также социальное признание и поддержка, способствующие усилению роли и влияния К-рор на мировое общество, в частности, на мировую экономику, переходят на новый уровень, находясь в состоянии постоянного изменения, что содействует его дальнейшему распространению и укреплению позиций.

Совершенствование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) расширило возможности для установления парасоциальных отношений, создавая иллюзию личного присутствия и общения через социальные сети, платформы и приложения. Рассмотрим это на примере платформы Weverse, разработанной южнокорейской развлекательной компанией Ncube Corporation в 2019 году.

В основе создания данной платформы лежали цели укрепления связи между артистами и фанатами, создание глобального фандомного сообщества, объединяющего фанатов со всего мира, а также монетизация. До создания этой платформы налаживание эффективной коммуникации было затруднено ввиду ограниченности каналов общения и отсутствия прямого контакта с айдолами (кроме фан-встреч, концертов); также были трудности в общении и обмене информацией с международными фанатами из-за географических барьеров. Создание этой платформы, наряду с прогрессом в технологиях, расширило горизонты локальной субкультуры К-рор, трансформировав её в глобальный культурный феномен, оказывающий значительное влияние не только на экономику Северной Кореи, но и всего мира в каком-то смысле. В свою очередь, парасоциальные отношения, основанные на иллюзорных чувствах близости с любимой К-рор группой либо с отдельным айдолом, и принадлежности к

сообществу, то есть фандому, сопровождающаяся эмоциональной вовлеченностью, стимулируют заинтересованность в успехе своих кумиров, усиливая их лояльность и мотивацию к потреблению.

Показательным примером этого является то, что на фоне общего снижения продаж музыкальных альбомов в 2020 году лишь два релиза достигли отметки более 500 000 копий, и одним из них был "Map of the Soul: 7" К-поп группы BTS(Beyond the Scene), чей тираж составил 674 000 экземпляров, что является выдающимся достижением и коммерческим успехом. Поддерживая своих кумиров, фанаты закрывают ряд своих базовых психологических потребностей, а именно: потребность в принадлежности и связи, потребность в признании и принятии, получая эмоции, удовольствие и доступ к эксклюзивному контенту вместе с возможностью самовыражения через К-поп стиль в одежде, музыку и посыл любимой группы.

За последнее десятилетие, по данным Brandwatch, основанным на анализе социальных сетей с января 2013 года по 31 декабря 2022 года, количество упоминаний BTS достигло почти 2 миллиардов, что в среднем составляет 547.945 упоминаний в день, а 36,96 миллиона уникальных авторов, идентифицирующих себя как ARMY (Adorable Representative M.C. for Youth), инициировали обсуждения о BTS в Twitter.[2]

У этой к-поп группы есть свои хэштеги, наиболее популярные из которых

Top 10 BTS-related hashtags between 2013 - 2022

Source: Brandwatch

Table shows the top 10 most popular hashtags in conversations relating to BTS.
Data gathered from public posts on Twitter between Jan 1 2013 - Dec 31 2022.

Rank (2013 - 2022)	Insight	All Tweets
1	#bts	713,930,538
2	#방탄소년단	233,494,598
3	#btsarmy	69,291,256
4	#bts_butter	64,907,134
5	#iheartawards	64,273,843
6	#jimin	52,560,739
7	#jungkook	44,999,471
8	#bbmastopsocial	41,870,806
9	#army	41,784,255
10	#pcas	33,702,382
Total		1,360,815,022

Powered by Brandwatch Consumer Research

представлены в таблице. Только за 2023 год с этими хэштегами было

опубликовано около 370 миллионов твитов, что на 7,5% больше, чем в 2021 году.[2]

В своем отчете за 2021 год ЮНИСЕФ отметил успех сотрудничества с группой BTS, начатого еще в 2017 году в рамках проекта “Полюби себя”(Love Myself), посвященная вопросу психического здоровья молодежи благодаря популярности BTS по всему миру. Кроме этого, говорилось об участии группы в кампаниях Детского фонда ООН, направленных на борьбу с насилием и травлей в школах, а также в проектах, призванных помочь молодым людям, детям и подросткам повысить самооценку через музыкальный ролик, обращением к мировым лидерам с трибуны ООН и стенды с информацией о том, как защитить себя и других от травли. Также в отчете акцентировано особое внимание на том, что BTS помогли собрать более 3,6 миллиардов долларов на реализацию социальных инициатив вместе с частью прибыли от продаж альбома “Полюби себя” и доход от продажи товаров с таким логотипом.[5]

22 апреля 2024 году отметив 6 годовщину проекта “Love Myself”, ЮНИСЕФ с BTS и BIGHIT MUSIC переподписали свое партнерство, включающее поддержку проекта “OnMyMind”. Целью которого является поддержание психического здоровья детей, молодежи и семей, а также отстаивание права каждого ребенка и молодого человека расти и жить в безопасных условиях и в инклюзивной среде, защищенной от пренебрежений, жестокого обращения. Согласно официальному сайту ЮНИСЕФ, “партнерство ЮНИСЕФ с BTS и BIGHIT MUSIC использует популярную культуру для повышения осведомленности и финансирования критических проблем, касающихся психического здоровья детей. С момента заключения соглашения о социальном взносе в ноябре 2017 года, которое было повышено до уровня глобального партнерства в марте 2020 года, BTS и BIGHIT MUSIC значительно укрепили инициативу #ENDviolence с ЮНИСЕФ”. Далее на сайте отмечается, что “по состоянию на март 2024 года BIGHIT MUSIC, BTS и их фан-база по всему миру внесли более 8,9 млрд вон (около 6,6 млн долларов США) в рамках кампании LOVE MYSELF, которая включает продажу товаров LOVE MYSELF и прибыль от альбомов в ЮНИСЕФ. Этот существенный вклад подчеркивает приверженность BTS и BIGHIT MUSIC положительному влиянию на детей и молодежь, особенно в области профилактики насилия.[5] Наряду с этим, члены фандома бойз-бенда делают пожертвования от имени группы или отдельных мемберов, вдохновляясь благотворительной и социальной деятельностью, что, в свою очередь, формирует положительный имидж BTS в глазах общественности. В июне 2020 года BTS и Big Hit Entertainment пожертвовали 1 миллион долларов Black Lives Matter в США. [1] В течение следующих 24 часов фандом группы

удвоил пожертвование, собрав 1 026 531 доллар от 35 609 доноров [4] В 2022 году поклонники V со всего мира пожертвовали более 17 тысяч долларов на восстановление после наводнения в Южной Корее. Еще одно пожертвование, сделанное в прошлом году, было собрано в размере 30 тысяч долларов для семей, пострадавших от трагедии на футбольном стадионе в Индонезии. [3]

Представленные данные свидетельствуют о том, что локальный музыкальный жанр уже давно не ограничивается рамками традиционной субкультуры, чье существование ранее детерминировалось исключительно неформальностью, отсутствием четкой организационной структуры и ограниченностью распространения. Благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий К-поп превратился в социальное явление, оказывающее влияние на разные сферы жизни: начиная от моды, культуры и заканчивая мировой экономикой. Сохраняя характерные черты субкультурных сообществ фаномы выступают как мощные социальные институты глобального масштаба через массовые благотворительные акции в поддержку различных социальных инициатив. Организуют масштабные мероприятия, сплачивающие фанатов со всего мира и способствующие развитию туризма, культуры, экономики и укреплению международных связей. Однако основной целью фаномов К-поп все же остается поддержка своих любимых артистов и распространения К-поп культуры, а не конкретное намерение по изменению общества или решение мировых проблем. Следовательно, К-поп фаномы можно рассматривать как социальное явление либо социально-психологический инструмент, и только рациональным управлением можно избежать ряд нежелательных последствий для общества, как, например: чрезмерная культурная зависимость от Южной Кореи в ущерб собственной культуре; поляризация общества из-за конфликтов между разными фандомами. Для айдолов это постоянное давление, необходимость соответствовать определенным ожиданиям фан-базы и общества, приводящие к стрессу и эмоциональному выгоранию, наряду с ограничением свободы и риск преследования. Чрезмерная увлеченность К-попом может привести к зависимости и одержимости от айдолов, а также финансовые трудности из-за постоянных трат на альбомы, концерты и прочее, вместе с социальной изоляцией, делающей виртуальное общение более привлекательным.

Reference list

1. Benjamin, J. (2020). BTS and Big Hit Entertainment Donate \$1 Million to Black Lives Matter (EXCLUSIVE). [online] Variety. Available at: <https://variety.com/2020/music/news/bts-big-hit-1-million-black-lives-matter-donation-1234627049/>.

2. Reid, L. (2021). 10 Mind-Blowing BTS Facts and Statistics. [online] Brandwatch. Available at: <https://www.brandwatch.com/blog/bts-facts-and-statistics/>.
3. Sophie-Ha (2022). BTS fans from all over the world donate money for flood recovery in V's name | allkpop. [online] allkpop. Available at: <https://www.allkpop.com/article/2022/09/bts-fans-from-all-over-the-world-donate-money-for-flood-recovery-in-vs-name> [Accessed 15 Feb. 2025].
4. Velez, J. (2020). BTS, Big Hit Entertainment And The BTS Army Donate Over \$2 Million To Black Lives Matter. [online] www.grammy.com. Available at: <https://www.grammy.com/news/bts-big-hit-entertainment-and-bts-army-donate-over-2-million-black-lives-matter>.
5. Новости ООН. (2021). 'Полюби себя': успех совместной акции ЮНИСЕФ и группы BTS. [online] Available at: <https://news.un.org/ru/story/2021/10/1411302> [Accessed 15 Feb. 2025].
6. Google Finance. (2024). Hyundai Motor Co (005380) Stock Price & News - Google Finance. [online] Available at: https://www.google.com/finance/quote/005380:KRX?sa=X&ved=2ahUKEwjQoO-G_sWLAxXRIBAIHYoGJ34Q3ecFegQIPBAf [Accessed 15 Feb. 2025].
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ. (n.d.). Available at: https://kpfu.ru/portal/docs/F_949243721/11.Shokirov.МАКЕТ.pdf [Accessed 15 Feb. 2025].
8. <https://www.worldbank.org/ext/en/home>